

Communication
orale n°6

**Cooccurrence de l'excès d'adiposité et de l'anémie en Afrique du Nord :
aggravante ou protectrice ?**

Pierre Traissac^{1,5}, R. Montenegro², A. Gartner¹, H. Ben Gharbia^{3,5}, A. Bour⁴, F. Delpeuch¹, J. El Ati^{3,5}

- 1- IRD (Institut de Recherche pour le Développement), UMR 266 MoISA - Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD - Montpellier, France
- 2- Gorgas Memorial Institute for Health Studies, Panama & Université de Montpellier, France
- 3- INNTA (Institut National de Nutrition) - Service Etudes et Planification & Laboratoire SURVEN (Surveillance et Epidémiologie Nutritionnelle en Tunisie) LR12SP05, Tunis, Tunisie
- 4- Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
- 5- JEAI-TANIT (Jeune Equipe Associée IRD « Transition Alimentaire et Nutritionnelle Intégrée en Tunisie »)

Pierre Traissac : pierre.traissac@ird.fr

Introduction

En Afrique du Nord, du fait de la transition nutritionnelle, la cooccurrence chez les mêmes sujets, d'un excès d'adiposité et d'une anémie ou carence en fer (double charge intra-sujet) est prévalente, spécifiquement chez les femmes. Différentes hypothèses concernant l'ingéré en fer dans ces régimes alimentaires modernisés et riches en énergie, pourraient expliquer une cooccurrence protectrice (si la présence d'une pathologie diminue le risque de la deuxième) ou au contraire aggravante (si le risque est augmenté). Nous avons étudié la nature de cette cooccurrence et sa variation avec les caractéristiques sociodémographiques des sujets.

Participants et méthodes

Deux études transversales (échantillon stratifié en grappes) ont enquêté les femmes de 20-49 ans de Rabat-Salé, Maroc (n=811) et Tunis, Tunisie (n=1689) en 2009/2010. L'excès d'adiposité (EA) était Indice de Masse Corporelle ≥ 30 kg/m², ou tour de taille ≥ 88 cm ou masse grasse (mesurée par impédancemétrie) ≥ 39 , 40 ou 41 % (en fonction de l'âge et du pays). La carence en fer (CF) était ferritine < 15 µg/L (corrigée pour l'inflammation) et l'anémie Hb < 12 g/dL. Nous avons développé une mesure spécifique de la cooccurrence IPR (Independence Probability Ratio), par exemple pour CF, $IPR = P(EA \& CF) / [P(EA) \times P(CF)] = 1, < 1$ or > 1 pour cooccurrence indépendante, protectrice ou aggravante. Les IPR bruts ou par catégories sociodémographiques ont été calculés à partir de probabilités dérivées de régressions multinomiales (P=0,95).

Résultats

La nature de la cooccurrence dépendait du type d'indicateur pour l'adiposité et du pays, mais la plupart étaient de type indépendant. Néanmoins, nous avons trouvé une cooccurrence protectrice entre la masse grasse et l'anémie (IPR=0,84[0,68-1,00] au Maroc et en Tunisie 0,75[0,63-0,89]), et spécifiquement pour l'anémie non ferriprive (IPR=0,67[0,53-0,82] en Tunisie). La variation de cette cooccurrence avec les caractéristiques sociodémographiques était peu marquée.

Conclusion

Les résultats réfutent en partie l'hypothèse d'une cooccurrence intra-sujet non indépendante de l'excès d'adiposité et de la carence en fer ou anémie ferriprive dans un contexte de transition nutritionnelle. Pour les associations protectrices observées, au-delà des causes génétiques de l'anémie non-ferriprive, des hypothèses portant sur d'autres micronutriments ou des voies physiologiques doivent être envisagées.

Mots clés : obésité, anémie, carence en fer, double charge, Afrique du Nord